

Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Di Bidang Pasar Modal

Abdurrahman Faiz Ridwan, Cantika Tresna Rahayu, Chelsea Kairadinda Adam, Firda Amalia, Ni Komang Revalina Senandung Vazkya, Raffael Roberto Silitonga

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 15, 2026

Revised May 28, 2026

Accepted June 01, 2026

Available online June 04, 2026

Kata Kunci:

BAPMI, Pasar Modal, Arbitrase, Alternatif Penyelesaian Sengketa, OJK

Keywords:

BAPMI, Capital Market, Arbitration, Alternative Dispute Resolution, OJK

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Jurnal Wacana Sosial Nusantara

ABSTRAK

Pasar modal Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat seiring meningkatnya jumlah investor dan kompleksitas transaksi efek, sehingga menimbulkan potensi sengketa yang semakin beragam. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi konvensional dinilai tidak memadai karena prosesnya yang panjang, biaya yang tinggi, serta keterbatasan kompetensi teknis hakim dalam memahami praktik pasar modal. Makalah ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan dan dasar hukum Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dalam sistem penyelesaian sengketa pasar modal, serta menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa yang diterapkannya berdasarkan prinsip Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAPMI memiliki landasan yuridis yang kokoh, bertumpu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS, serta Peraturan OJK Nomor 61/POJK.07/2020. BAPMI menyediakan empat mekanisme penyelesaian sengketa, yakni mediasi, adjudikasi, arbitrase, dan pendapat mengikat, dengan arbitrase menjadi mekanisme yang paling dominan digunakan. Meskipun menawarkan

keunggulan berupa efisiensi waktu dan biaya, kerahasiaan proses, serta keahlian arbiter yang spesifik, peran BAPMI belum optimal akibat rendahnya pemahaman masyarakat, minimnya klausula arbitrase dalam perjanjian, serta kendala dalam eksekusi putusan. Diperlukan sinergi antara BAPMI, OJK, dan seluruh pemangku kepentingan pasar modal untuk mengoptimalkan peran BAPMI sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang efektif dan berkeadilan.

ABSTRACT

The Indonesian capital market has experienced rapid growth along with an increasing number of investors and the growing complexity of securities transactions, giving rise to a wider range of potential disputes. Conventional litigation has been deemed inadequate due to its lengthy procedures, high costs, and the limited technical competence of judges in understanding capital market practices. This paper aims to examine the legal standing and legal basis of the Indonesia Capital Market Arbitration Board (BAPMI) within the capital market dispute resolution system, as well as to analyze the dispute resolution mechanisms it applies based on Alternative Dispute Resolution (ADR) principles. This study employs a normative juridical method with a qualitative approach through library research on primary and secondary legal materials. The findings indicate that BAPMI holds a solid legal foundation, grounded in Law Number 8 of 1995 on Capital Markets, Law Number 30 of 1999 on Arbitration and ADR, and OJK Regulation Number 61/POJK.07/2020. BAPMI provides four dispute resolution mechanisms, namely mediation, adjudication, arbitration, and binding opinion, with arbitration being the most frequently utilized. Despite offering advantages such as time and cost efficiency, procedural confidentiality, and arbitrators with specialized expertise, BAPMI's role remains suboptimal due to low public awareness, the limited inclusion of arbitration clauses in agreements, and challenges in the

E-mail addresses: 2310611159@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611173@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611163@mahasiswa.upnvj.ac.id,

2310611185@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611181@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611157@mahasiswa.upnvj.ac.id

enforcement of awards. Synergy among BAPMI, OJK, and all capital market stakeholders is essential to optimize BAPMI's role as an effective and equitable dispute resolution instrument.

1. PENDAHULUAN

Pasar modal merupakan salah satu pilar utama dalam sistem perekonomian Indonesia yang memiliki peran strategis sebagai sarana penghimpunan dana jangka panjang bagi pelaku usaha sekaligus wadah investasi bagi masyarakat. Pasar modal sendiri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan dalam Pasal 1 angka 12 dijelaskan bahwa Pasar Modal adalah bagian dari Sistem Keuangan yang berkaitan dengan kegiatan: a. penawaran umum dan transaksi Efek; b. pengelolaan investasi; c. Emiten dan perusahaan publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya; dan d. lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.¹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator mencatat bahwa jumlah investor di pasar modal Indonesia terus bertambah, hal ini menggambarkan makin tingginya minat masyarakat terhadap investasi seperti saham, obligasi, reksa dana, dan instrumen derivatif lainnya.²

Semakin meningkatnya aktivitas masyarakat di pasar modal, memungkinkan adanya hubungan hukum baru yang muncul di dalamnya. Hubungan ini mencakup investor, emiten, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, lembaga kriling dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Para pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan. Hubungan hukum ini juga yang memungkinkan munculnya sengketa baru yang belum pernah timbul sebelumnya.

Sengketa di sektor pasar modal dipicu oleh beragam faktor, termasuk deviasi implementasi dari kontrak, pelanggaran hak investor, manipulasi pasar, serta pelanggaran regulasi. Jika tidak ditangani dengan cepat dan efisien, sengketa ini berpotensi merusak kepercayaan publik serta menurunkan minat investasi dari investor domestik maupun asing di Indonesia. Demi menjaga stabilitas dan keberlanjutan pasar modal, penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif menjadi hal yang sangat krusial.³

Perkembangan pasar modal tidak luput dari dinamika sengketa, baik dalam aspek tata kelola manajerial maupun transaksi investasi. Secara tradisional, penyelesaian sengketa ini mengandalkan jalur litigasi di pengadilan umum. Namun, peradilan konvensional dinilai kurang ideal karena memiliki beberapa kelemahan sistemis, antara lain: proses yang berbelarut-larut sehingga tidak efisien bagi pebisnis, beban biaya perkara yang tinggi bagi investor ritel, sifat persidangan terbuka yang berisiko membocorkan rahasia dagang, serta keterbatasan kompetensi teknis hakim dalam memahami kompleksitas pasar modal. Sedangkan penyelesaian dalam bidang pasar modal memerlukan mekanisme hukum yang jelas, cepat, efektif, dan memberikan kepastian hukum menjadi kebutuhan mendesak bagi keberlangsungan pasar modal.⁴

Menjawab tantangan tersebut, sektor pasar modal beralih ke Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) non-litigasi. Langkah ini diinisiasi sejak tahun 2002 melalui pendirian Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) atas dukungan Bapepam, Self Regulatory Organizations (BEI, KPEI, KSEI), serta 17 asosiasi terkait. Seiring terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

¹ Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Buku Saku Pasar Modal. Dikutip dari <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Saku-Pasar-Modal/BUKU%20SAKU%20PSR%20MODAL%20OJK%202023.pdf>

² Siaran pers: OJK Dorong Generasi Muda jadi Motor Pertumbuhan Investor Pasar Modal. (n.d.). <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Dorong-Generasi-Muda-Jadi-Motor-Pertumbuhan-Investor-Pasar-Modal.aspx>

³ Azhar, A., & Suheri, S. (2024). Mekanisme Dan Tantangan Penyelesaian Sengketa Pasar Modal Di Bapmi. *Journal Of Legal Sustainability*, 1(3), 16-22.

⁴ Sirait, N., Siregar, E. S., Sari, D. I., Sitorus, A. C., Hasibuan, H. F., Ayusri, A., & Sitorus, A. R. (2024). Penyelesaian Sengketa Di Dalam Hukum Pasar Modal. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat Upeudumeu: Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor*, 4(2).

pada tahun 2011, peran BAPMI semakin diperkuat melalui dua kewenangan utama, yakni perlindungan konsumen/masyarakat dan penerimaan notifikasi atas ketidakpatuhan terhadap putusan arbitrase.⁵ Jalur APS melalui BAPMI ini menjadi preferensi utama karena menawarkan keunggulan yang tidak dimiliki pengadilan umum, seperti proses yang lebih cepat dan murah, kerahasiaan yang terjamin, putusan bersifat final, serta kebebasan memilih arbiter yang ahli di bidangnya guna menjaga hubungan bisnis para pihak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dipahami bahwa BAPMI memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ekosistem penyelesaian sengketa pasar modal di Indonesia, khususnya dalam hal kedudukan dan dasar hukumnya di dalam sistem hukum nasional, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang diterapkannya berdasarkan prinsip-prinsip ADR. Oleh karena itu, makalah ini akan mengkaji secara mendalam dua aspek utama tersebut guna memberikan pemahaman yang komprehensif tentang peran dan kontribusi BAPMI bagi perkembangan pasar modal Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah ilmu atau cara yang digunakan untuk menggabungkan sejumlah data yang nantinya akan diproses untuk dianalisis dan dipelajari.

a. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang kami lakukan berupa penelitian yuridis normatif. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan meninjau berbagai peraturan dan referensi sesuai dengan permasalahan yang sedang dikaji.⁶ Dalam metode ini berfokus pada studi kasus normatif yang berhubungan dengan perilaku hukum. Penelitian hukum normatif ini memusatkan perhatian pada analisis hukum yang telah diartikan sebagai norma atau aturan yang mengatur tindakan individu dalam masyarakat. Oleh karena itu, fokus utama dalam penelitian hukum normatif adalah pengumpulan informasi mengenai hukum positif, prinsip-prinsip hukum, doktrin hukum, penemuan hukum dalam situasi konkret, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan metode pendekatan kualitatif, yang mana jenis penelitian bertujuan untuk memahami pengalaman subjek penelitian, termasuk perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan lainnya dengan cara menggambarkannya dalam bentuk kata-kata. Pada penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada kualitas data dibanding dengan kuantitas, serta berfokus pada proses penelitian daripada hasil akhirnya. Penelitian kualitatif memberatkan peran peneliti sebagai pengumpul data, dan menafsirkan data tersebut. Alat pengumpulan data yang biasa digunakan berupa pengamatan langsung, wawancara, dan studi dokumen dan/atau internet.

c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan secara online dan tidak memerlukan data lapangan secara langsung karena merupakan penelitian normatif. Lokasi penelitian ini adalah melalui media internet

d. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 14 Mei- 4 Juni 2026.

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) melalui analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang

⁵ Rahmawati, Y. (2016). *Penilaian Kinerja Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Dengan Metode Total Quality Management (TQM)*. Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta.

⁶ Soekanto, S & Mahmudji, S (2003), *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa di sektor pasar modal. Adapun bahan hukum sekunder terdiri dari jurnal ilmiah, pendapat para ahli hukum, serta hasil penelitian lainnya yang relevan dengan topik Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) sebagai lembaga penyelesaian sengketa di bidang pasar modal, sehingga informasi yang disajikan bersifat faktual dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

f. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini merupakan jenis analisis deskriptif kualitatif. Setelah data terkumpul dan diklasifikasikan berdasarkan aspek-aspek tertentu, data tersebut akan dijelaskan dan diinterpretasikan secara logis. Melihat pentingnya masalah dalam memahami data, maka kami sebagai penulis menguraikan tulisan ini menggunakan metode library research. Adapun library research adalah, upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Kedudukan dan Dasar Hukum BAPMI dalam Sistem Penyelesaian Sengketa Pasar Modal di Indonesia

Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, yang selanjutnya disingkat BAPMI, merupakan lembaga independen yang dibentuk oleh pelaku industri pasar modal Indonesia untuk menyelesaikan sengketa perdata di bidang pasar modal di luar jalur pengadilan (non-litigasi).⁷ Sebagai lembaga permanen, BAPMI menyediakan forum penyelesaian sengketa yang bersifat netral, profesional, dan efisien bagi para pihak yang terlibat dalam kegiatan pasar modal, mulai dari emiten, perusahaan efek, manajer investasi, hingga investor.⁸

Secara fungsional, BAPMI berperan sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR) yang menyediakan mekanisme arbitrase, mediasi, dan pendapat mengikat.⁹ Keberadaan BAPMI menjawab kebutuhan industri pasar modal akan forum penyelesaian sengketa yang memiliki pemahaman mendalam terhadap praktik dan regulasi pasar modal, sehingga proses penyelesaian dapat berlangsung secara lebih cepat, hemat biaya, dan menghasilkan putusan yang berkualitas dibandingkan dengan jalur litigasi konvensional.¹⁰

Ruang lingkup sengketa yang dapat ditangani oleh BAPMI mencakup seluruh sengketa perdata yang timbul dari kegiatan di pasar modal Indonesia, yaitu sengketa antara investor dengan perusahaan efek, sengketa antara emiten dengan underwriter, sengketa yang berkaitan dengan transaksi efek, reksa dana, dan produk investasi berbasis pasar modal lainnya.¹¹ Namun demikian, BAPMI tidak memiliki kewenangan untuk menangani perkara yang bersifat pidana, maupun sengketa yang menyangkut kebijakan publik atau kepentingan umum secara langsung.

Perkembangan pasar modal Indonesia yang dimulai sejak era kolonial Belanda dan kemudian diaktifkan kembali secara resmi pada tahun 1977 melalui Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976, telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, terutama sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.¹² Pertumbuhan ini ditandai dengan semakin beragamnya instrumen efek yang diperdagangkan, meningkatnya jumlah investor domestik maupun asing, serta bertambahnya pelaku usaha di sektor pasar modal. Perkembangan pasar modal Indonesia yang dimulai sejak era kolonial Belanda dan kemudian diaktifkan kembali secara resmi pada tahun 1977 melalui Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976, telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, terutama sejak berlakunya Undang-Undang Nomor

⁷ Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), "Profil BAPMI," diakses 10 Mei 2024, <https://www.bapmi.org/in/profile.php>.

⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608, Pasal 1 angka 13.

⁹ Gary Born, *International Commercial Arbitration*, 3rd ed. (Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2021), hlm. 83–85.

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, Pasal 1 angka 1.

¹¹ BAPMI, Peraturan dan Prosedur BAPMI, Pasal 2 ayat (1), diakses melalui <https://www.bapmi.org>.

¹² Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia* (Jakarta: Tatanusa, 2012), hlm. 5–10.

8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pertumbuhan ini ditandai dengan semakin beragamnya instrumen efek yang diperdagangkan, meningkatnya jumlah investor domestik maupun asing, serta bertambahnya pelaku usaha di sektor pasar modal.¹³

Seiring dengan berkembangnya volume dan kompleksitas transaksi di pasar modal, potensi terjadinya sengketa antara para pelaku pasar pun turut meningkat. Pada masa itu, penyelesaian sengketa pasar modal hanya dapat dilakukan melalui jalur litigasi di pengadilan negeri, yang dinilai kurang memadai mengingat lamanya proses persidangan, tingginya biaya perkara, serta terbatasnya pemahaman hakim terhadap praktik dan terminologi pasar modal.¹⁴

Atas dasar kebutuhan tersebut, para pelaku industri pasar modal yang tergabung dalam asosiasi-asosiasi terkait, dengan dukungan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), berinisiatif membentuk lembaga penyelesaian sengketa khusus pasar modal. BAPMI pun didirikan pada tahun 2002 sebagai lembaga swadaya industri yang mandiri dan tidak berpihak kepada kepentingan pihak tertentu.¹⁵ Pembentukan BAPMI merupakan implementasi nyata dari amanat Undang-Undang Pasar Modal yang mendorong terciptanya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif di luar pengadilan.¹⁶

Landasan yuridis keberadaan dan operasional BAPMI bertumpu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang saling melengkapi. Pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal merupakan dasar hukum utama yang memberikan legitimasi bagi penyelenggaraan kegiatan pasar modal di Indonesia, termasuk pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa. Undang-undang ini memberikan mandat kepada Bapepam (kemudian beralih kepada OJK) untuk mendorong pengembangan lembaga penyelesaian sengketa yang efektif di sektor pasar modal.

Kedua, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjadi kerangka hukum umum yang mengatur mekanisme arbitrase dan ADR di Indonesia. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai syarat perjanjian arbitrase, prosedur pemeriksaan, kekuatan hukum putusan arbitrase, serta mekanisme eksekusi putusan. BAPMI sebagai lembaga arbitrase tunduk sepenuhnya pada ketentuan undang-undang ini dalam setiap aspek penyelenggaraan arbitrase.¹⁷

Ketiga, peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut memperkuat posisi dan peran BAPMI dalam ekosistem pasar modal. Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan untuk menjadi anggota lembaga ADR yang terdaftar, dan BAPMI telah memperoleh pengakuan resmi OJK sebagai lembaga ADR untuk sektor pasar modal.¹⁸ Ketentuan ini kemudian diperbarui melalui Peraturan OJK Nomor 61/POJK.07/2020 yang membentuk LAPS Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai wadah terintegrasi.¹⁹

Keempat, BAPMI juga memiliki perangkat peraturan internal berupa Peraturan dan Prosedur BAPMI yang mengatur secara rinci mekanisme pendaftaran perkara, penunjukan arbiter atau mediator, tahapan pemeriksaan, hingga mekanisme pengambilan dan pelaksanaan putusan.²⁰ Peraturan internal ini merupakan *lex specialis* yang berlaku khusus bagi para pihak yang memilih BAPMI sebagai forum penyelesaian sengketa mereka.

Dalam kerangka sistem hukum Indonesia, BAPMI berkedudukan sebagai lembaga penyelesaian sengketa non-litigasi yang bersifat privat. Artinya, BAPMI bukan merupakan bagian dari struktur kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, melainkan merupakan institusi yang lahir dari kesepakatan

¹³ Otoritas Jasa Keuangan, Roadmap Pasar Modal Indonesia 2023–2027 (Jakarta: OJK, 2023), hlm. 12.

¹⁴ M. Irsan Nasarudin et al., Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, cet. ke-6 (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 247.

¹⁵ Bismar Nasution, "Pengembangan Pasar Modal yang Teratur, Wajar, dan Efisien," *Jurnal Hukum Bisnis* 22, no. 3 (2003): 17.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 5 huruf g dan Penjelasan Umum.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 60.

¹⁸ OJK, Peraturan OJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), Pasal 4.

¹⁹ OJK, Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.07/2021 tentang Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, bagian III angka 2.

²⁰ BAPMI, Peraturan dan Prosedur BAPMI (Jakarta: BAPMI, 2018), Pasal 5–7.

para pelaku industri berdasarkan asas kebebasan berkontrak.²¹ Meskipun demikian, keputusan yang dihasilkan oleh BAPMI melalui mekanisme arbitrase memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan.

Hubungan antara BAPMI dengan pengadilan negeri bersifat komplementer dan subordinatif dalam konteks eksekusi putusan. Putusan arbitrase BAPMI yang telah memenuhi syarat formal wajib didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebelum dapat dilaksanakan secara paksa, dan pengadilan negeri tidak memiliki kewenangan untuk mengadili pokok perkara yang telah diserahkan kepada arbitrase BAPMI berdasarkan perjanjian tertulis para pihak.²²

Kekuatan hukum putusan arbitrase BAPMI bersumber dari Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak.²³ Prinsip final and binding ini berarti bahwa tidak ada upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali yang dapat dilakukan terhadap putusan arbitrase BAPMI, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur secara limitatif oleh undang-undang, seperti adanya dugaan penipuan atau pemalsuan dokumen dalam proses arbitrase.²⁴

Salah satu peran strategis BAPMI yang paling fundamental adalah memberikan perlindungan nyata kepada investor. Dengan menyediakan forum penyelesaian sengketa yang netral dan terjangkau, BAPMI memastikan bahwa investor, khususnya investor ritel yang secara posisi tawar berada di bawah pelaku usaha efek, memiliki akses yang efektif terhadap keadilan.²⁵ Perlindungan ini menjadi salah satu pilar penting dalam membangun ekosistem pasar modal yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dari sisi efisiensi, penyelesaian sengketa melalui BAPMI terbukti lebih cepat dibandingkan jalur litigasi. Proses arbitrase di BAPMI dirancang untuk dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang jauh lebih singkat, dengan biaya yang lebih dapat diprediksi dan dikendalikan oleh para pihak.²⁶ Efisiensi waktu dan biaya ini sangat krusial dalam konteks pasar modal, di mana ketidakpastian berkepanjangan akibat sengketa yang berlarut-larut dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi semua pihak yang terlibat.

Secara makro, keberadaan BAPMI turut berkontribusi dalam memelihara kepercayaan publik dan investor asing terhadap pasar modal Indonesia. Investor, baik domestik maupun internasional, cenderung lebih percaya untuk menempatkan modalnya di pasar yang memiliki infrastruktur penyelesaian sengketa yang andal dan berkepastian hukum.²⁷ Dengan demikian, BAPMI tidak hanya berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa semata, tetapi juga sebagai instrumen penunjang daya saing dan integritas pasar modal Indonesia di kancah global.

Dalam hierarki sistem hukum nasional, kedudukan BAPMI juga diperkuat oleh asas kompetensi-kompetensi (*kompetenz-kompetenz*) yang diakui dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Asas ini memberikan kewenangan mutlak kepada lembaga arbitrase, termasuk BAPMI, untuk memeriksa, memutus, dan menyatakan sendiri kewenangannya terhadap suatu sengketa yang diajukan, termasuk ketika timbul keberatan dari salah satu pihak mengenai adanya perjanjian arbitrase. Akibatnya, pengadilan negeri wajib menyatakan diri tidak berwenang dan menghentikan pemeriksaan perkara apabila ditemukan klausula arbitrase yang sah yang memilih BAPMI sebagai forum penyelesaian sengketa. Ketentuan ini sekaligus menegaskan bahwa BAPMI memiliki posisi yang setara dan terpisah dari pengadilan umum dalam menyelesaikan sengketa pasar modal, selama

²¹ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 21.

²² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 59 ayat (1); Mahkamah Agung, SEMA Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Boleh Mengadili Perkara yang Terdapat Klausula Arbitrase.

²³ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 60; lihat juga BAPMI, Peraturan dan Prosedur BAPMI, Pasal 32.

²⁴ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 61–62.

²⁵ Sutan Remy Sjahdeini, "Perlindungan Investor dan Kepastian Hukum di Pasar Modal," *Jurnal Hukum dan Pasar Modal* 1, no. 1 (2005): 35–36.

²⁶ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 45–47.

²⁷ OJK, *Roadmap Pasar Modal Indonesia 2023–2027*, hlm. 28; World Bank, *Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies* (Washington DC: World Bank, 2020), hlm. 56.

para pihak secara sukarela dan sah telah menundukkan diri pada mekanisme arbitrase atau ADR yang disediakan BAPMI.²⁸

Selain itu, landasan hukum BAPMI terus mengalami penguatan seiring dengan perkembangan regulasi sektor jasa keuangan terintegrasi. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Sektor Jasa Keuangan, BAPMI secara formal diakui sebagai salah satu lembaga ADR yang terdaftar di OJK untuk sengketa pasar modal. Pengakuan ini memberikan konsekuensi yuridis bahwa seluruh perusahaan efek, manajer investasi, dan pelaku usaha pasar modal lainnya wajib menjadi anggota BAPMI atau lembaga ADR lain yang setara sebagai syarat untuk mempertahankan izin usaha. Dengan demikian, kedudukan BAPMI tidak lagi semata-mata berbasis pada kesepakatan privat industri, melainkan telah memperoleh legitimasi publik melalui regulasi OJK yang mengikat secara keseluruhan ekosistem pasar modal Indonesia.²⁹

2.2 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui BAPMI dan Penerapan Prinsip APS

2.2.1 Jenis dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di BAPMI

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) didirikan sebagai sarana alternatif penyelesaian sengketa di luar jalur peradilan yang bertujuan menciptakan proses penyelesaian perkara pasar modal secara lebih efektif dan efisien. Lembaga ini menyediakan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta kesepakatan para pihak terkait. Pemahaman terhadap mekanisme tersebut menjadi penting untuk mengetahui pelaksanaan fungsi BAPMI dalam mewujudkan kepastian hukum bagi para pelaku di sektor pasar modal. Lebih lanjut, BAPMI sendiri menawarkan empat bentuk mekanisme penyelesaian sengketa bagi para pihak di bidang pasar modal, yakni mediasi, adjudikasi, arbitrase, serta pendapat mengikat (*binding opinion*). Beragam mekanisme tersebut memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan metode penyelesaian yang paling tepat sesuai dengan sifat maupun tingkat kerumitan sengketa yang terjadi.

Pertama, mediasi merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa di luar jalur litigasi yang dilakukan melalui proses musyawarah antara para pihak dengan bantuan seorang mediator yang bersifat netral dan tidak memihak. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan damai yang diterima dan disetujui bersama oleh pihak-pihak yang bersengketa.³⁰ Dalam mekanisme ini, mediator tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan ataupun memaksakan putusan kepada para pihak, melainkan hanya berperan membantu proses komunikasi, mempertemukan kepentingan para pihak, serta mendorong tercapainya penyelesaian yang saling menguntungkan. Dalam kerangka mediasi, peran BAPMI adalah memfasilitasi pertemuan dan perundingan dalam suasana yang kondusif untuk mencapai suatu penyelesaian sukarela antara pihak yang bersengketa, bukan untuk memaksakan suatu putusan.³¹ Dengan demikian, mediator hanya bertindak sebagai pihak penengah yang membantu memperlancar komunikasi dan proses negosiasi agar para pihak dapat menemukan titik temu penyelesaian sengketa secara damai. Pelaksanaan mediasi di BAPMI sendiri dimulai paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak mediator ditetapkan. Mekanisme mediasi kerap dipilih sebagai tahap awal penyelesaian sengketa karena prosedurnya lebih sederhana, membutuhkan waktu yang relatif singkat, serta mengedepankan tercapainya solusi yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Kedua, adjudikasi merupakan salah satu metode penyelesaian konflik atau penyelesaian yang dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah untuk membantu memberikan penyelesaian atas gangguan yang terjadi antara dua pihak.³² Metode ini jauh lebih formal

²⁸ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 3, Pasal 11.

²⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, Pasal 1 angka 6, Pasal 2, Pasal 9.

³⁰ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo. (2025, Desember 5). Mediasi: Pengertian, Prinsip, Tahapan, dan Perannya dalam Penyelesaian Konflik. Retrieved from https://kab-yalimo.kpu.go.id/blog/read/8905_mediasi-pengertian-prinsip-tahapan-dan-perannya-dalam-penyelesaian-konflik

³¹ Dewi, I. G. A. I. O. P., & Wirasila, A. A. N. (2014). Peran Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) Dalam Penyelesaian Sengketa Alternatif. *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, hal 3

³² M. Hardi. (n.d.). Adjudikasi: Pengertian, Ciri, Bentuk, dan Proses Adjudikasi. *Gramedia Literasi*. Retrieved from <https://www.gramedia.com/literasi/adjudikasi-adalah/>

dibandingkan mediasi. Selain itu, dalam adjudikasi, seorang adjudikator yang ditunjuk oleh Ketua BAPMI akan memeriksa dan memberikan putusan atas sengketa yang diajukan. Layanan adjudikasi pada BAPMI ditujukan untuk penyelesaian sengketa yang memiliki nilai tuntutan di bawah Rp500 juta, sedangkan sengketa dengan nilai klaim yang melebihi jumlah tersebut dapat ditempuh melalui mekanisme arbitrase.³³ Dengan adanya pembatasan nilai klaim tersebut, adjudikasi diharapkan dapat menjadi sarana penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, dan efisien bagi perkara dengan nilai tuntutan yang relatif kecil.

Ketiga, mengenai arbitrase. Arbitrase adalah suatu metode penyelesaian sengketa yang paling formal di antara keempat pilihan yang tersedia. Arbitrase di BAPMI didefinisikan sebagai cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang diselenggarakan berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis yang dibuat oleh para pihak. Dalam proses arbitrase, kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara diserahkan kepada pihak ketiga yang netral dan independen, yang disebut arbiter atau majelis arbitrase. BAPMI mencatat bahwa selama kurun waktu 2002–2022 terdapat 33 perkara yang ditangani, dengan 25 di antaranya diselesaikan melalui mekanisme arbitrase.³⁴ Melihat fakta tersebut, menjadikan arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa yang paling banyak digunakan.

Keempat, pendapat mengikat (*binding opinion*) merupakan suatu model penyelesaian yang bersifat unik, dimana BAPMI berperan membantu para pihak dalam menafsirkan suatu ketentuan dalam perjanjian yang kurang jelas atau multitafsir.³⁵ Peran ini bertujuan untuk memberikan kepastian interpretasi sehingga di antara para pihak tidak terjadi lagi perbedaan penafsiran yang dapat membuka perselisihan lebih lanjut. Berbeda dengan metode lainnya, pendapat mengikat lebih difokuskan pada upaya preventif untuk mencegah meluasnya sengketa akibat adanya klausul yang ambigu dalam perjanjian. Selama periode operasionalnya, BAPMI tidak pernah menangani perkara melalui metode ini.

2.2.2 Keunggulan Penyelesaian Sengketa Melalui BAPMI

Penyelesaian sengketa melalui BAPMI menawarkan sejumlah keunggulan yang menjadikannya pilihan utama bagi para pelaku pasar modal dibandingkan dengan jalur litigasi konvensional di pengadilan umum. Keunggulan-keunggulan tersebut mencakup aspek efisiensi waktu, efisiensi biaya, kerahasiaan, serta kualitas putusan yang dihasilkan oleh arbiter yang memiliki keahlian khusus di bidang pasar modal.

a. Proses Penyelesaian yang Lebih Cepat

Salah satu keunggulan paling signifikan dari penyelesaian sengketa melalui BAPMI adalah efisiensi waktu yang jauh lebih baik dibandingkan peradilan umum. Proses arbitrase di BAPMI dirancang secara khusus untuk dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Berdasarkan Peraturan dan Prosedur BAPMI, proses arbitrase harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak majelis arbitrase terbentuk, sedangkan mediasi dirancang untuk dapat diselesaikan hanya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.³⁶

Bandungkan dengan proses litigasi di pengadilan umum yang dapat berlangsung bertahun-tahun, mulai dari tingkat pertama, banding, hingga kasasi. Dalam konteks pasar modal, lamanya sengketa yang tidak kunjung selesai dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang berlipat ganda, terutama apabila sengketa tersebut berkaitan dengan transaksi efek yang nilainya terus berfluktuasi. Kecepatan penyelesaian sengketa melalui BAPMI memberikan kepastian hukum lebih awal sehingga para pihak dapat segera melanjutkan kegiatan bisnis mereka tanpa harus terbebani oleh ketidakpastian yang berkepanjangan.³⁷

b. Biaya Penyelesaian yang Lebih Efisien

³³F.A.T. (2014, Desember 10). BAPMI Akan Bentuk Layanan Adjudikasi. *Hukumonline*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/bapmi-akan-bentuk-layanan-ajudikasi-1t5487eb982ee33/>

³⁴Muhammad Yasin. (2024, September 18). Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, Riwayatmu Dulu. *Hukumonline*. Retrieved from https://www.hukumonline.com/berita/a/badan-arbitrase-pasar-modal-indonesia--riwayatmu-dulu-1t66ea8058c48dc?_gl=1*v8rzlb*_up*MQ..*_ga*MTUxMDAyNjIzNy4xNzc2Njc2MTkz*_ga_XVDEV3KKL2*_czE3NzY2NzExOTIkbzEkZzEkdDE3NzY2NzExOTIkbzEwJGwwJGgw

³⁵Dewi, I. G. A. I. O. P., & Wirasila, A. A. N. (2014). Peran Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) Dalam Penyelesaian Sengketa Alternatif. *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, hal 4

³⁶Munir Fuady, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 45–47.

³⁷Gary Born, *International Commercial Arbitration*, 3rd ed. (Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2021), hlm. 83–85.

Keunggulan kedua adalah efisiensi biaya. Penyelesaian sengketa melalui BAPMI menetapkan biaya yang lebih dapat diprediksi dan dikendalikan oleh para pihak sejak awal proses. Biaya arbitrase BAPMI ditetapkan berdasarkan nilai sengketa dengan tarif yang transparan dan telah ditentukan sebelumnya, sehingga para pihak dapat memperkirakan total pengeluaran sejak awal.³⁸

Berbeda dengan litigasi di pengadilan umum yang biayanya sulit diprediksi dan dapat membengkak secara signifikan apabila perkara berlanjut hingga tingkat kasasi atau bahkan peninjauan kembali. Bagi investor ritel yang secara posisi tawar berada di bawah pelaku usaha efek, ketersediaan forum penyelesaian sengketa dengan biaya yang terjangkau merupakan jaminan nyata atas akses terhadap keadilan.³⁹

c. Kerahasiaan yang Lebih Terjaga

Kerahasiaan merupakan salah satu nilai utama yang membedakan BAPMI dari pengadilan umum. Proses persidangan di pengadilan bersifat terbuka untuk umum berdasarkan asas *in open court*, yang berarti seluruh informasi yang terungkap dalam persidangan berpotensi diketahui oleh publik. Hal ini sangat tidak ideal bagi para pelaku pasar modal yang tidak ingin rahasia dagang, strategi investasi, maupun kondisi keuangan internal mereka terbuka kepada pesaing atau publik luas.⁴⁰

Sebaliknya, seluruh proses penyelesaian sengketa di BAPMI, baik mediasi maupun arbitrase, dilaksanakan secara tertutup dan bersifat rahasia (*confidential*). Para arbiter, mediator, dan staf BAPMI terikat kewajiban kerahasiaan yang ketat, sehingga segala informasi yang terungkap selama proses tidak dapat dibocorkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan para pihak. Jaminan kerahasiaan ini sangat krusial untuk menjaga reputasi perusahaan, melindungi informasi sensitif, serta memelihara hubungan bisnis yang baik di antara para pihak yang bersengketa.⁴¹

d. Arbiter dengan Keahlian Khusus di Bidang Pasar Modal

Keunggulan keempat dan barangkali yang paling membedakan BAPMI dari forum penyelesaian sengketa lainnya adalah kualifikasi arbiter dan mediatornya. BAPMI memiliki daftar arbiter dan mediator yang merupakan para profesional berpengalaman di bidang pasar modal, hukum bisnis, akuntansi, dan keuangan. Para arbiter ini dipilih berdasarkan keahlian, integritas, dan pengalaman praktis mereka di sektor pasar modal.⁴²

Berbeda dengan hakim pengadilan umum yang harus menangani perkara dari berbagai bidang hukum, arbiter BAPMI memiliki pemahaman mendalam terhadap terminologi, praktik, regulasi, dan kompleksitas transaksi pasar modal. Hal ini memungkinkan proses pemeriksaan yang lebih efektif, pertanyaan yang lebih tepat sasaran, serta putusan yang berkualitas tinggi dan relevan dengan kebutuhan industri. Kualitas putusan yang dihasilkan oleh arbiter yang berkompeten di bidangnya merupakan faktor determinan yang mendorong kepercayaan para pelaku pasar modal terhadap BAPMI sebagai forum penyelesaian sengketa yang terpercaya.⁴³

Secara keseluruhan, keempat keunggulan di atas menjadikan BAPMI sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang ideal bagi ekosistem pasar modal Indonesia. Kombinasi antara kecepatan, efisiensi biaya, kerahasiaan, dan keahlian arbiter menciptakan forum yang mampu menjawab kebutuhan khas industri pasar modal yang dinamis, kompleks, dan sensitif terhadap waktu.⁴⁴

2.2.3 Kendala dalam Penyelesaian Sengketa Melalui BAPMI

Meskipun BAPMI hadir sebagai solusi penyelesaian sengketa yang komprehensif dan menawarkan berbagai keunggulan, dalam praktiknya terdapat sejumlah kendala yang

³⁸Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 21.

³⁹Sutan Remy Sjahdeini, "Perlindungan Investor dan Kepastian Hukum di Pasar Modal," *Jurnal Hukum dan Pasar Modal* 1, no. 1 (2005): 35–36.

⁴⁰Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), "Profil BAPMI," diakses 10 Mei 2024, <https://www.bapmi.org/in/profile.php>.

⁴¹Azhar, A., & Suheri, S. (2024). Mekanisme Dan Tantangan Penyelesaian Sengketa Pasar Modal Di Bapmi. *Journal Of Legal Sustainability*, 1(3), 16-22.

⁴²Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 60.

⁴³Muhammad Yasin, "Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, Riwayatmu Dulu," *Hukumonline*, 18 September 2024, <https://www.hukumonline.com>.

⁴⁴OJK, *Roadmap Pasar Modal Indonesia 2023–2027* (Jakarta: OJK, 2023), hlm. 28.

menghambat optimalisasi peran dan fungsinya. Kendala-kendala ini bersifat multidimensi, mencakup aspek sosialisasi, budaya hukum, teknis pelaksanaan putusan, hingga keterbatasan kelembagaan.

a. Kurangnya Pemahaman Masyarakat dan Pelaku Pasar Mengenai BAPMI

Kendala pertama dan yang paling mendasar adalah rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat, termasuk para investor dan pelaku usaha di sektor pasar modal, mengenai keberadaan dan fungsi BAPMI. Banyak investor, terutama investor ritel yang merupakan kelompok paling rentan terhadap sengketa, tidak mengetahui bahwa terdapat forum khusus yang dirancang untuk menyelesaikan sengketa pasar modal secara efektif, cepat, dan terjangkau.⁴⁵

Kurangnya pemahaman ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain minimnya sosialisasi yang sistematis dari BAPMI maupun OJK kepada masyarakat luas, keterbatasan edukasi hukum dan literasi keuangan di kalangan investor ritel, serta dominasi persepsi masyarakat yang masih menganggap pengadilan sebagai satu-satunya forum yang absah untuk menyelesaikan sengketa hukum. Akibatnya, banyak sengketa pasar modal yang seharusnya dapat diselesaikan secara efisien melalui BAPMI malah dibiarkan tidak terselesaikan atau dibawa ke jalur litigasi yang lebih panjang dan mahal.⁴⁶

b. Minimnya Penggunaan Arbitrase Pasar Modal

Berkaitan erat dengan kendala di atas, data operasional BAPMI menunjukkan bahwa jumlah perkara yang ditangani selama dua dekade eksistensinya tergolong sangat rendah. Selama periode 2002 hingga 2022, BAPMI hanya menangani 33 perkara, dengan rata-rata kurang dari 2 perkara per tahun. Angka ini sangat tidak sebanding dengan volume transaksi dan jumlah investor yang terus berkembang pesat di pasar modal Indonesia.⁴⁷

Minimnya penggunaan arbitrase pasar modal melalui BAPMI disebabkan oleh beberapa faktor struktural. Pertama, tidak seluruh perjanjian di sektor pasar modal memuat klausula arbitrase BAPMI, sehingga ketika sengketa timbul, para pihak tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk membawa perkara ke BAPMI. Kedua, adanya ketidakseimbangan posisi tawar antara perusahaan efek yang lebih besar dan investor ritel yang lebih kecil menyebabkan klausula arbitrase sering kali tidak dimasukkan dalam perjanjian atau dimasukkan tanpa pemahaman yang memadai dari investor. Ketiga, budaya penyelesaian sengketa di Indonesia yang masih berorientasi pada litigasi turut berkontribusi pada rendahnya pemanfaatan BAPMI sebagai alternatif penyelesaian sengketa.⁴⁸

c. Kendala dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase

Meskipun putusan arbitrase BAPMI bersifat final dan mengikat (final and binding) berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pelaksanaan eksekusi putusan dalam praktik tidak selalu berjalan mulus. Pihak yang kalah dalam arbitrase sering kali berupaya menghambat atau menunda pelaksanaan putusan dengan berbagai cara, termasuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam undang-undang.⁴⁹

Selain itu, mekanisme eksekusi putusan arbitrase yang mengharuskan pendaftaran putusan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menambah tahapan prosedural yang dapat memperlambat proses eksekusi. Apabila pihak yang dikalahkan tidak memiliki aset yang mudah dieksekusi, atau aset-asetnya berada di yurisdiksi lain, maka upaya eksekusi menjadi semakin kompleks. Kondisi ini berpotensi mengurangi kepercayaan para pihak terhadap efektivitas BAPMI sebagai forum penyelesaian sengketa yang benar-benar memberikan kepastian hukum yang nyata.⁵⁰

⁴⁵Rahmawati, Y. (2016). Penilaian Kinerja Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Dengan Metode Total Quality Management (TQM). Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta.

⁴⁶Azhar, A., & Suheri, S., Op. Cit., hlm. 19.

⁴⁷Muhammad Yasin, "Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, Riwayatmu Dulu," Hukumonline, 18 September 2024, <https://www.hukumonline.com>.

⁴⁸Ibid., hlm. 20.

⁴⁹Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 60.

⁵⁰Peraturan OJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, Pasal 2.

d. Kurangnya Sosialisasi yang Sistematis dan Berkelanjutan

Kendala keempat berkaitan dengan minimnya program sosialisasi yang terstruktur dan berkelanjutan dari BAPMI maupun otoritas pasar modal. Meskipun OJK telah menerbitkan sejumlah regulasi yang mewajibkan pelaku usaha pasar modal untuk menjadi anggota lembaga ADR, upaya sosialisasi kepada masyarakat investor yang lebih luas masih belum optimal.⁵¹

Sosialisasi yang ada cenderung bersifat sporadis dan tidak menjangkau segmen investor ritel secara efektif. Program edukasi pasar modal yang diselenggarakan oleh OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) jarang secara khusus menonjolkan peran dan prosedur BAPMI sebagai sarana penyelesaian sengketa. Akibatnya, sebagian besar investor, terutama generasi muda yang baru memasuki pasar modal, tidak memiliki informasi yang memadai tentang hak-hak mereka dalam menempuh jalur penyelesaian sengketa melalui BAPMI.⁵² Secara keseluruhan, berbagai kendala yang dihadapi BAPMI mencerminkan tantangan struktural yang memerlukan penanganan secara komprehensif dan kolaboratif antara BAPMI, OJK, Bursa Efek Indonesia, asosiasi pelaku pasar modal, dan para pemangku kepentingan lainnya. Peningkatan sosialisasi, penguatan klausula arbitrase dalam perjanjian standar pasar modal, serta penyederhanaan prosedur eksekusi putusan merupakan langkah-langkah strategis yang perlu segera diwujudkan untuk mengoptimalkan peran BAPMI dalam ekosistem penyelesaian sengketa pasar modal Indonesia.

4. SIMPULAN

BAPMI memiliki kedudukan hukum yang kokoh dalam sistem penyelesaian sengketa pasar modal Indonesia. Keberadaannya bertumpu pada empat landasan yuridis yang saling melengkapi, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan OJK Nomor 61/POJK.07/2020, serta peraturan internal BAPMI sebagai *lex specialis*. BAPMI bukan bagian dari kekuasaan kehakiman, melainkan lembaga privat yang memperoleh legitimasi publik melalui regulasi OJK, dengan putusan yang bersifat final dan mengikat serta tidak dapat digugat melalui upaya hukum banding maupun kasasi.

BAPMI menyediakan empat mekanisme penyelesaian sengketa yaitu mediasi, adjudikasi, arbitrase, dan pendapat mengikat. Dari keempat mekanisme tersebut, arbitrase menjadi yang paling banyak digunakan dengan 25 dari 33 total perkara sepanjang 2002 hingga 2022 diselesaikan melalui jalur ini. Meskipun menawarkan keunggulan berupa efisiensi waktu dan biaya, kerahasiaan proses, serta keahlian arbiter yang spesifik, peran BAPMI masih belum optimal akibat rendahnya pemahaman masyarakat, minimnya klausula arbitrase dalam perjanjian, sulitnya eksekusi putusan, serta sosialisasi yang belum menjangkau investor ritel secara efektif.

SARAN

OJK dan BAPMI perlu merancang program sosialisasi yang terstruktur, berkelanjutan, dan menjangkau seluruh lapisan pelaku pasar modal, terutama investor ritel dan generasi muda yang baru memasuki ekosistem investasi. Sosialisasi ini sebaiknya diintegrasikan secara khusus ke dalam agenda edukasi pasar modal yang diselenggarakan secara rutin oleh Bursa Efek Indonesia, sehingga pemahaman tentang hak penyelesaian sengketa melalui BAPMI dapat tertanam sejak dini dan bukan sekadar informasi tambahan yang bersifat sporadis.

OJK perlu menerbitkan regulasi yang mewajibkan pencantuman klausula arbitrase BAPMI secara eksplisit dalam seluruh perjanjian standar yang digunakan oleh perusahaan efek, manajer investasi, dan pelaku usaha pasar modal lainnya. Klausula tersebut harus disertai penjelasan yang memadai agar investor ritel benar-benar memahami hak dan konsekuensi hukumnya, bukan sekadar menandatangani perjanjian tanpa pemahaman yang cukup. Langkah ini penting untuk mengatasi ketidakseimbangan posisi tawar yang selama ini menjadi salah satu akar penyebab minimnya perkara yang masuk ke BAPMI.

⁵¹OJK, Roadmap Pasar Modal Indonesia 2023–2027 (Jakarta: OJK, 2023), hlm. 28.

⁵²M. Irsan Nasarudin et al., Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, cet. ke-6 (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 247.

Mekanisme eksekusi putusan arbitrase perlu disederhanakan melalui harmonisasi regulasi antara Mahkamah Agung dan OJK. Salah satu opsi yang layak dikaji adalah pembentukan jalur eksekusi khusus yang lebih ringkas untuk putusan arbitrase di sektor jasa keuangan, sehingga potensi hambatan dari pihak yang kalah melalui upaya pembatalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat diminimalisasi dan kepastian hukum bagi pihak yang menang dapat benar-benar terwujud secara nyata dan tepat waktu.

5. DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.07/2021 tentang Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Mahkamah Agung. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Boleh Mengadili Perkara yang Terdapat Klausula Arbitrase.

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976 tentang Pasar Uang dan Pasar Modal.

Buku

Balfas, Hamud M. (2012). *Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Tatanusa.

Born, Gary. (2021). *International Commercial Arbitration* (3rd ed.). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.

Fuady, Munir. (2003). *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Nasarudin, M. Irsan, et al. (2014). *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia* (cet. ke-6). Jakarta: Kencana.

Soekanto, Soerjono dan Mahmudji, Sri. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Winarta, Frans Hendra. (2013). *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional* (cet. ke-2). Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Azhar, A., & Suheri, S. (2024). Mekanisme Dan Tantangan Penyelesaian Sengketa Pasar Modal Di Bapmi. *Journal Of Legal Sustainability*, 1(3), 16-22.

Dewi, I. G. A. I. O. P. dan Wirasila, A. A. N. (2014). Peran Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dalam Penyelesaian Sengketa Alternatif. Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Nasution, Bismar. (2003). Pengembangan Pasar Modal yang Teratur, Wajar, dan Efisien. *Jurnal Hukum Bisnis*, 22(3), 17.

Rahmawati, Y. (2016). *Penilaian Kinerja Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Dengan Metode Total Quality Management (TQM)*. Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta.

Sjahdeini, Sutan Remy. (2005). Perlindungan Investor dan Kepastian Hukum di Pasar Modal. *Jurnal Hukum dan Pasar Modal*, 1(1), 35-36.

Sirait, N., Siregar, E. S., Sari, D. I., Sitorus, A. C., Hasibuan, H. F., Ayusri, A., & Sitorus, A. R. (2024). Penyelesaian Sengketa di dalam Hukum Pasar Modal. *EL-MUJTAMA: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Учредумелу: Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor*, 4(2).

Website

F.A.T. (2014, 10 Desember). BAPMI Akan Bentuk Layanan Ajudikasi. *Hukumonline*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/bapmi-akan-bentuk-layanan-ajudikasi-lt5487eb982ee33/>

Hardi, M. (t.t.). Ajudikasi: Pengertian, Ciri, Bentuk, dan Proses Ajudikasi. *Gramedia Literasi*. Diakses dari <https://www.gramedia.com/literasi/ajudikasi-adalah/>

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Buku Saku Pasar Modal. Diakses dari <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Saku-Pasar-Modal/BUKU%20SAKU%20PSR%20MODAL%20OJK%202023.pdf>

Siaran pers: OJK Dorong Generasi Muda jadi Motor Pertumbuhan Investor Pasar Modal. (n.d.). Diakses dari <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Dorong-Generasi-Muda-Jadi-Motor-Pertumbuhan-Investor-Pasar-Modal.aspx>

Yasin, Muhammad. (2024, 18 September). Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, Riwayatmu Dulu. *Hukumonline*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/badan-arbitrase-pasar-modal-indonesia--riwayatmu-dulu-lt66ea8058c48dc>